

FUTBOL BILAN SHUG'ULLANUVCHI 13-14 YOSHLI MAKTAB
O'QUVCHILARNING TEXNIK TAYYORGARLIGINI ANIQLASH

Qurbonova N.T.

O'zdjtsu.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14804054>

Dolzarliligi. Futbol o'yini suratini oshib borishi yosh futbolchilarning texnik tayyorgarligiga ham yuqori talablarni qo'yadi. Shuni inobatga olgan holda umumta'lim maktablarida futbol to'garaklarini tashkil etish va ularda shug'ullanuvchi o'quvchilarning texnik tayyorgarligini oshirish ham dolzarb masalalardan sanaladi Tashkil etilgan futbol to'garaklarida shug'ullanuvchi 13-14 yoshli o'quvchilarning harakat samardorligi ularning texnik tayyorgarligining ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi. Zamonaviy futbolda texnik tayyorgarlik darajasini muntazam nazorat qilish umumta'lim maktablari o'quvchilarining texnik tayyorgarligining yuqori darajada bo'lishi uchun ham xizmat qilishi zarur va bunda ularning texnik tayyorgarligi zamon talablariga mos bo'lishi asosiy omillardan hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. 13-14 yoshli maktab o'quvchilarini texnik tayyorgarlik darajasini aniqlash.

Futbolchilarni tayyorlash jarayonida texnik tayyorgarligini oshirish, ularning darsdan tashqari mashg'ulotlarini tashkil etish, maktab o'quvchilarini texnik tarbiya darslarida shug'ullantirish va asosiy texnik sifatlarini tarbiyalash bo'yicha I.A.Koshbaxtiyev., R.I.Nurimov., Sh.U.Abidov kabi olimlar olib borishgan. Mazkur manbalarda keltirilgan ma'lumotlar asosida yosh futbolchilarning umumiy texnik tayyorgarliklarini nazorat qilishni tashkil etdik.

Demak 13-14 yoshli shug'ullanuvchilarning texnik tayyorgarligini darajasini aniqlashda to'p bilan yugurish natijalariga ko'ra tajriba va nazorat guruhlarida o'tkazilgan tadqiqotlar pedagogik tajriba boshida TGda $5,2 \pm 0,5$ va NGda $5,9 \pm 0,6$ tashkil etganini ko'rishimiz mumkin.

Bu esa ikki ko'rsatkich o'rtacha arifmetik qiymatlarining o'zoro farqi $\alpha=0.05$ ahamiyatlilik chegarasida statistik ishonchli ekanligini ko'rsatadi ($p<0.05$).

13-14 yoshli shug'ullanuvchilarning texnik tayyorgarligini darajasini aniqlashda to'p bilan yugurish natijalariga ko'ra tajriba va nazorat guruhlarida o'tkazilgan tadqiqotlar pedagogik tajriba boshida TGda $5,2 \pm 0,5$ va NGda $5,9 \pm 0,6$ tashkil etganini ko'rishimiz mumkin. Bu esa ikki ko'rsatkich o'rtacha arifmetik qiymatlarining o'zoro farqi $\alpha=0.05$ ahamiyatlilik chegarasida statistik ishonchli ekanligini ko'rsatadi ($p<0.05$).

To'p bilan burilish mashqining natijalariga ko'ra tajriba va nazorat guruhlarida o'tkazilgan tadqiqotlar pedagogik tajriba boshida TGda $18,2 \pm 1,3$ va NGda $19,4 \pm 1,1$ tashkil etganini

Yanvar, 2025-Yil

ko'rishimiz mumkin. Bu esa ikki ko'rsatkich o'rtacha arifmetik qiymatlarining o'zaro farqi $\alpha=0.05$ ahamiyatlilik chegarasida statistik ishonchli ekanligini ko'rsatadi ($p<0.05$).

Dribling natijalariga ko'ra tajriba va nazorat guruhlarida o'tkazilgan tadqiqotlar pedagogik tajriba boshida TGda $25,6 \pm 1,6$ va NGda $23,4 \pm 1,7$ tashkil etganini ko'rishimiz mumkin. Bu esa ikki ko'rsatkich o'rtacha arifmetik qiymatlarining o'zaro farqi $\alpha=0.001$ ahamiyatlilik chegarasida statistik ishonchli ekanligini ko'rsatadi ($p<0.001$).

To'pga bosh bilan zarba berish natijalariga ko'ra tajriba va nazorat guruhlarida o'tkazilgan tadqiqotlar pedagogik tajriba boshida TGda $4,1 \pm 0,4$ va NGda $3,2 \pm 0,3$ tashkil etganini ko'rishimiz mumkin. Bu esa ikki ko'rsatkich o'rtacha arifmetik qiymatlarining o'zaro farqi $\alpha=0.01$ ahamiyatlilik chegarasida statistik ishonchli ekanligini ko'rsatadi ($p<0.01$).

To'pga bosh bilan zarba berish natijalariga ko'ra tajriba va nazorat guruhlarida o'tkazilgan tadqiqotlar pedagogik tajriba boshida TGda $3,85 \pm 0,5$ va NGda $3,2 \pm 0,4$ tashkil etganini ko'rishimiz mumkin. Bu esa ikki ko'rsatkich o'rtacha arifmetik qiymatlarining o'zaro farqi $\alpha=0.05$ ahamiyatlilik chegarasida statistik ishonchli ekanligini ko'rsatadi ($p<0.05$).

To'psiz yugirish berish natijalariga ko'ra tajriba va nazorat guruhlarida o'tkazilgan tadqiqotlar pedagogik tajriba boshida TGda $15,2 \pm 0,5$ va NGda $16,1 \pm 0,4$ tashkil etganini ko'rishimiz mumkin. Bu esa ikki ko'rsatkich o'rtacha arifmetik qiymatlarining o'zaro farqi $\alpha=0.01$ ahamiyatlilik chegarasida statistik ishonchli ekanligini ko'rsatadi ($p<0.01$).

13-14 yoshli futbolchilarning texnik tayyorgarlik ko'rsatkichlari dinamikasi

Tajriba va nazorat guruhidagi 13-14 yoshli shug'ullanuvchilarni texnik tayyorgarlik ko'rsatkichlarining o'zgarish dinamikasi

Umumiy xulosalarga kelsak tajriba va nazorat guruxi vakillarining dastlabki testlash natijalari teng, Biroq tajriba guruxining qayta olingan natijalardagi ko'rsatkichlarida katta o'zgarish kuzatilgani ma'lum bo'ldi. Bu esa futbol to'garaklarida uchun yillik ish reja mazmunini takomillashtirish va texnik tayyorgarlik bo'yicha soatlar xajmini oshirish evaziga amalga oshganini aloxida ta'kidlash lozim. Demak Futbol to'garakalari uchun ishlab chiqilgan soatlar xajmi mazmui eskirganligi va zamonaviy ilmiy manbalar asosida qayta ko'rib chiqish lozimligini angalatadi. Umuman olganda yuqoridagi fikr muloxozalar maktablarda futbol bilan shug'ullanuvchi o'quvchilarni texnik tayyorgarlik darajasini yaxshilashga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 4 sentyabrdagi "Texnik tarbiya va sport to'g'risida"gi O'RQ-3994 son Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 iyundagi "Texnik tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3031 son Qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 16 martdagi "Futbolni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3610-son [Qarori](#).
4. Abidov Sh.U. Yosh futbolchilarni o'quv-mashg'ulot jarayonini tashkil qilish va rejalashtirish. Uslubiy tavsiyanoma. Toshkent, 2011.-B. 7-26.
5. Nurimov R.I. Yosh futbolchilarni texnik va taktik tayyorlash. O'quv qo'llanma. O'zDJTI, 2005. -105 b.
6. Koshbaxtiyev I.A. Upravleniye podgotovkoy futbolistov, Uchebnoye posobiye. T.2001.-124 s.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH